

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
 Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 386-392
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14303170)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14303170>

Populasi Cacing Tanah di Kebun Hortikultura Gampong Meerayeuk Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen

Erlita¹, Novia Yunanda², Safriani³

¹Program Studi Peternakan Fakultas Sain Pertanian dan Pertenakan, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

²Program Studi Sains Pertanian Fakultas Sain Pertanian dan Pertenakan, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. ³Guru MTsN Matang Glumpang Dua

Email: noviayunanda.11@gmail.com

Abstraks

Populasi Cacing Tanah Di Kebun Hortikultura. Penelitian ini dilakukan di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Oktober sampai dengan 08 Oktober 2014. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis, kepadatan jenis dan dominansi jenis cacing tanah. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian survei. Teknik analisis data yaitu menggunakan rumus keanekaragaman, kepadatan dan dominansi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Keanekaragaman jenis cacing tanah yang ditemukan di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen yaitu sedang dengan $H' = 2,46$. Jenis *Pontoscolex corethurus* merupakan jenis terbanyak atau yang paling padat dan dominan yaitu sebesar 90,9%, sedangkan *Pheretima* sp merupakan jenis yang paling sedikit dan kurang dominan yaitu sebesar 9,1%.

Kata kunci : *Populasi, Cacing tanah dan Kebun Hortikultura*

Abstract

*Earthworm Population in Horticultural Gardens. This research was conducted in the horticultural garden of Gampong Meerayeuk, Peusangan Selatan District, Bireuen Regency, which was carried out from October 1 to October 8, 2014. This research was conducted with the aim of determining the diversity of species, density of species and dominance of earthworm species. The type of approach used in this study is a qualitative approach with a survey research type. The data analysis technique uses the diversity, density and dominance formulas. The results of the study show that the diversity of earthworm species found in the horticultural garden of Gampong Meerayeuk, Peusangan Selatan District, Bireuen Regency is moderate with $H' = 2.46$. The *Pontoscolex corethurus* species is the most abundant or the most dense and dominant species, which is 90.9%, while *Pheretima* sp is the least abundant and less dominant species, which is 9.1%.*

Keywords: *Population, Earthworms and Horticultural Gardens*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Cacing tanah merupakan hewan tidak bertulang belakang (*Invertebrata*) yang digolongkan ke dalam filum *Annelida*, ordo *Oligochaeta*, dan kelas *Chaetopoda* yang hidup dalam tanah. Penggolongan ini didasarkan pada bentuk morfologi karena tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin (*annulus*), setiap segmen memiliki beberapa pasang seta, yaitu struktur berbentuk rambut yang berguna untuk memegang substrat dan bergerak. Cacing tanah merupakan kelompok fauna tanah yang memiliki peranan penting dalam memperbaiki produktivitas tanah melalui peningkatan perkolasi-infiltrasi dan mengurangi erosi tanah, perbaikan agregasi dan aerasi tanah, pengendalian dan peningkatan ketersediaan hara, serta meningkatkan aktivitas hayati tanah. Cacing tanah yang mati sebagai sumber makanan mikroorganisme tanah dan hara bagi tanaman, sehingga cacing tanah juga berperan meningkatkan jumlah populasi mikroba dan kesuburan tanah (Kosman, 2011: 2).

Akhir-akhir ini keberadaan dan kepadatan cacing tanah mengalami banyak perubahan akibat adanya perubahan ekosistem, salah satunya yaitu dengan penggunaan pupuk kimia yang berupa pestisida. Padahal keberadaan cacing tanah ini penting dalam keberlanjutan ekosistem sebagai pengatur dinamika bahan organik tanah. Dalam berbagai lingkungan sistem budidaya tanaman

populasi cacing tanah juga sangat beragam hal ini disebabkan kondisi tersebut ditentukan oleh sistem pengelolaan lahan yang ditujukan untuk produksi, sehingga variasi vegetasi juga menentukan konservasi cacing tanah. Kehidupan cacing tanah sangat tergantung pada habitatnya, karena keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis hewan tanah disuatu daerah sangat ditentukan keadaan daerah tersebut. Hal ini bisa dikatakan bahwa bahwa populasi cacing tanah sangat tergantung dari faktor lingkungan yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Pengukuran faktor lingkungan abiotik penting dilakukan karena keberadaan dan kepadatan populasi cacing tanah sangat ditentukan oleh faktor abiotiknya (Astuti, 2011: 448).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen diketahui bahwa di kebun tersebut banyak terdapat perpohonan dan seresah daun yang membuat kondisi tanahnya menjadi lembab sehingga memungkinkan banyaknya cacing tanah. Selain itu, petani di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen selalu menggunakan pupuk kimia yang berupa insektisida dan pestisida dalam membudidayakan tanaman. Ansyori *dalam* Astuti (2011: 449) menjelaskan bahwa pengolahan tanah, pemupukan dan penggunaan pestisida kimia dapat menyebabkan perubahan ekosistem yang akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan dan populasi cacing tanah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Populasi Cacing Tanah Di Kebun Hortikultura Gampong Meerayeuk Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah keanekaragaman jenis cacing tanah yang terdapat di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen bagaimanakah kepadatan populasi dan kepadatan relatif cacing tanah yang terdapat di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen bagaimanakah dominansi jenis cacing tanah yang terdapat di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui keanekaragaman jenis cacing tanah yang terdapat di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen. Untuk mengetahui kepadatan populasi dan kepadatan relatif cacing tanah yang terdapat di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen. Untuk mengetahui dominansi jenis cacing tanah yang terdapat di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan selatan, Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat Bagi petani, sebagai informasi dan ilmu pengetahuan agar dapat bertani secara organik dengan memanfaatkan cacing tanah sebagai organisme yang memperbaiki kesuburan tanah. Bagi Pemerintah dan masyarakat, sebagai sumber informasi bahwa tanah yang banyak mengandung cacing tanah akan meningkat keseburannya, sehingga cacing tanah dapat dibudidayakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman, dominansi dan kepadatan populasi cacing tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2014.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui tahap observasi langsung kelapangan untuk mengetahui jenis cacing tanah. Penelitian dilakukan menggunakan metode Transek Kuadrat yang memiliki sampel lokasi penelitian 25% dari luas populasi 2 Ha. Maka luas sampel penelitian yaitu 5000 m³ yang dibagi menjadi 5 stasiun pengamatan yang memiliki luas 1000 m³ yang berukuran 20 x 50 m³ dan dibagi lagi masing-masing kedalam 10 plot pengamatan yang berukuran 10 x 10 m³, yaitu Stasiun 1 : di sebelah timur kebun bagian utara, Stasiun 2 : di sebelah barat bagian utara, Stasiun 3 : di sebelah timur bagian selatan, Stasiun 4 : di sebelah barat bagian selatan dan Stasiun 5 dibagian tengah kebun.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah keanekaragaman, dominansi dan kepadatan populasi cacing tanah serta faktor fisik dan kimia tanah. Keanekaragaman, dominansi dan kepadatan populasi cacing tanah dihitung berdasarkan jumlah masing-masing spesies di stasiun masing-masing.

Parameter Penelitian

Parameter yang diamati adalah Peneliti membuat stasiun pengamatan dengan cara menarik garis di dalam kebun hortikultura dan kemudian membuat stasiun pengamatan yang berukuran 20 x 50 m³ sebanyak 5 buah serta membuat plot penelitian yang berukuran 10 x 10 m³ sebanyak 10 plot pada setiap stasiun pengamatan.

Prosedur kerja

Pengamatan dilakukan dari pukul 06.00-18.00 WIB selama 10 hari di masing-masing habitat. Parameter yang diamati adalah keanekaragaman, kepadatan, dan dominansi

Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari setiap lokasi penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus keanekaragaman, dominansi dan kepadatan populasi. Menurut Fachrul (2007: 67) untuk menghitung Indeks Keragaman (H') digunakan rumus indeks keragaman jenis yaitu:

$$H' = -\sum P_i \ln P_i$$

$$P_i = n_i / N$$

Keterangan:

H' = Indeks keragaman jenis

P_i = Peluang kepentingan untuk setiap jenis

n_i = Nilai penting spesies k_i

N = Nilai penting semua spesies dalam komunitas

Dengan ketentuan:

Jika $3 < H' \leq 4$ = Kategori tinggi

Jika $2 < H' \leq 3$ = Kategori sedang

Jika $1 < H' \leq 2$ = Kategori rendah

Jika $H' \leq 1$ = Kategori sangat rendah

Untuk menghitung dominansi suatu spesies, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dominansi jenis (D)} = \frac{\text{Jumlah suatu jenis}}{\text{Luas plot sampel}}$$

$$\text{Dominansi Relatif (DR)} = \frac{\text{Dominansi suatu jenis}}{\text{dominansi total}} \times 100\%$$

Untuk menghitung kepadatan populasi suatu spesies, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$K \text{ Jenis A} = \frac{\text{Jumlah Individu Jenis A}}{\text{Jumlah Unit Contoh}}$$

$$KR \text{ Jenis A} = \frac{K \text{ Jenis A}}{\text{Jumlah K Semua Jenis}} \times 100\%$$

Dimana : K = Kepadatan populasi

KR = Kepadatan Relatif

(Fachrur, 2007: 68)

HASIL PENELITIAN

Jenis dan Total Individu Cacing Tanah yang Terdapat di Kebun Hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen dari tanggal 01 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014, dijumpai 2 spesies cacing tanah yaitu *Pheretima* sp yang termasuk dalam Familia Megascolecidae dan *Pontoscolex corethurus* yang termasuk ke dalam Familia Glossoscolecidae.

Sistematika dan Deskripsi Cacing Tanah yang Terdapat di Kebun Hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen

Hirarki taksonomi dari *Pheretima* sp dan *Pontoscolex corethurus* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut yaitu :

Tabel 1 Jenis Cacing Tanah yang Terdapat di Kebun Hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen

No	Family	Spesies	Jumlah Spesies
1.	Glossoscol ecidae	<i>Pontoscolex corethurus</i>	272
2.	Megascolec idae	<i>Pheretima</i> sp	29
Total			301

Sumber : Hasil Penelitian (2014).

Berdasarkan Tabel 1 di atas ditemukan spesies cacing tanah jenis *Pontoscolex corethurus* dari Family Glossoscolecidae berjumlah 272 ekor yang terbagi atas 5 stasiun pengamatan. Di stasiun I terdapat jenis *Pontoscolex corethurus* berjumlah 40 ekor, di stasiun II berjumlah 52 ekor, di stasiun III berjumlah 43 ekor, di stasiun IV berjumlah 58 ekor dan di stasiun V berjumlah 79 ekor. Jenis *Pheretima* sp dari Family Megascolecidae berjumlah 29 ekor yang terbagi atas 5 stasiun pengamatan. Di stasiun I terdapat jenis *Pheretima* sp berjumlah 5 ekor, di stasiun II berjumlah 5 ekor, di stasiun III berjumlah 6 ekor, di stasiun IV berjumlah 5 ekor dan di stasiun V berjumlah 8 ekor. Jadi, total spesies cacing tanah yang ditemukan di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen berjumlah 301 ekor yang terbagi atas 2 jenis.

Keanekaragaman Jenis Cacing Tanah yang Terdapat di Kebun Hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data keanekaragaman jenis cacing tanah di lokasi penelitian yaitu $H' = 2,46$ yang termasuk kedalam kategori sedang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah cacing tanah yang terdapat di kebun hortikultura tersebut. Tingkatkeanekaragaman suatu jenis makhluk hidup dipengaruhi oleh habitatnya. Jika habitat yang ditempati mampu memberikan makanan yang cukup, tempat tinggal dan perlindungan, maka cacing tanah akan bertahan ditempat tersebut, namun jika habitat tidak memberikan makanan yang baik, tempat tinggal, dan perlindungan maka cacing tanah tersebut akan mencari habitat yang lainnya. Tingkat keanekaragaman jenis cacing tanah yang terdapat di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Nama Daerah	Titik Pengamatan					Jlh	pi	Ln pi	-∑ pi ln pi
		Sta I	Sta II	Sta III	Sta IV	Sta V				
1.	<i>Pontoscol ex corethuru s</i>	40	52	43	58	79	272	0,9	-0,10	0,09
2.	<i>Pheretima . Sp</i>	5	5	6	5	8	29	0,09	-2,40	2,37

Jumlah	$-\sum p_i =$ 0,99	$\sum p_i = -$ 0,99	$H' = 2,46$ (sedang)
	301		

Kepadatan Jenis dan Kepadatan Relatif Cacing Tanah yang Terdapat di Kebun Hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data kepadatan cacing tanah dari seluruh lokasi penelitian yaitu dapat dikatakan relatif. Kepadatan populasi (KP) *Pontoscolex corethurus* sebesar 0,9 dengan kepadatan relatifnya (KR) yaitu sebesar 90,9% sehingga dapat dikatakan relatif. Sedangkan kepadatan populasi (KP) *Pheretima* sp sebesar 0,09 dengan kepadatan relatifnya (KR) 9,1% dan juga masih dapat dikatakan relatif.

Jenis *Pontoscolex corethurus* merupakan jenis terbanyak atau yang paling padat yaitu sebesar 90,9%, sedangkan *Pheretima* sp merupakan jenis yang paling sedikit yaitu sebesar 9,1%, namun masih dapat dikatakan relatif dari keseluruhan jenis cacing tanah. Diagramnya dapat dilihat pada Grafik 4.1.

Grafik 1. Persentase Kepadatan Relatif Jenis Cacing Tanah

Dominansi Jenis dan Dominansi Relatif Cacing Tanah yang Terdapat di Kebun Hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data dominansi cacing tanah dari seluruh lokasi penelitian yaitu dapat dikatakan relatif. Dominansi populasi (DP) *Pontoscolex corethurus* sebesar 0,05 dengan dominansi relatifnya (DR) yaitu sebesar 90,9% sehingga dapat dikatakan dominan. Sedangkan dominansi populasi (KP) *Pheretima* sp sebesar 0,005 dengan dominansi relatifnya (DR) 9,1% dan juga masih dapat dikatakan relatif. Jenis *Pontoscolex corethurus* merupakan jenis terbanyak atau yang paling dominan yaitu sebesar 90,9%, sedangkan *Pheretima* sp merupakan jenis yang paling sedikit yaitu sebesar 9,1%, namun masih dapat dikatakan relatif dari keseluruhan jenis cacing tanah. Diagramnya dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2. Persentase Dominansi Relatif Jenis Cacing Tanah

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data jumlah individu cacing tanah dari seluruh lokasi penelitian ditemukan *Pheretima* sp sejumlah 29 individu dan *Pontoscolex corethurus* sejumlah 272 individu. Jumlah individu cacing tanah yang paling sedikit ditemukan pada stasiun I baik jenis *Pontoscolex corethurus* maupun *Pheretima* sp dikarenakan stasiun 1 merupakan daerah yang telah ditanami dan baru selesai dipanen sehingga cahaya matahari langsung sampai di permukaan bumi dan meningkatkan suhu serta kelembaban tanah.

Lokasi penelitian yang memiliki jumlah cacing tanah terbanyak yaitu di stasiun V yaitu jenis *Pontoscolex corethurus* berjumlah 79 ekor dan jenis *Pheretima* sp berjumlah 8 ekor. Sedangkan di stasiun I jumlah cacing tanahnya kurang, yaitu jenis *Pontoscolex corethurus* berjumlah 40 ekor dan jenis *Pheretima* sp berjumlah 5 ekor. Hal tersebut dikarenakan pada stasiun I merupakan lahan perkebunan yang ditanami berbagai jenis tanaman hortikultura yang banyak menggunakan pupuk kimia, penyemprotan insektisida dan fungisida sehingga berpengaruh tidak baik terhadap kelangsungan hidup cacing tanah. Lofty dalam Harry (2013) menyatakan bahwa sebagian besar akumulasi pupuk kimia dan pestisida kimia di dalam tanah dapat meracuni cacing tanah.

Banyaknya jumlah cacing tanah yang terdapat di stasiun V dikarenakan stasiun V merupakan daerah yang memiliki kelembaban tanah 53% sehingga cacing tanah dapat berkembang biak dengan baik dikarenakan habitat tersebut memiliki toleransi yang baik dan perlindungan terhadap kehidupannya. Menurut Hanafiah (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan cacing tanah adalah keasaman tanah (3,0 - 7,0), Suhu (berkisar antara 25°C), kelembaban tanah (50% - 85%), dan bahan organik. Saputro (2007) menjelaskan bahwa komponen habitat yang penting bagi kehidupan hewan adalah tersedianya vegetasi sebagai sumber pakan dan pelindung. Apabila tidak ada vegetasi sebagai sumber makanan dan pelindung, maka akan terjadi pergerakan hewan untuk mencari daerah baru yang dapat memberikan makanan dan perlindungan.

Tingkat keanekaragaman jenis cacing tanah yang sedang yaitu $H' = 2,46$ disebabkan oleh banyaknya komunitas dan populasi cacing tanah yang terdapat di kebun hortikultura tersebut. Umar (2013) menjelaskan bahwa keanekaragaman jenis merupakan karakteristik tingkatan dalam komunitas berdasarkan organisasi biologisnya, yang dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitasnya. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman yang tinggi jika komunitas tersebut disusun oleh banyak spesies (jenis) dengan kelimpahan spesies sama dan hampir sama. Sebaliknya jika suatu komunitas disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya sedikit spesies yang dominan maka keanekaragaman jenisnya rendah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data kepadatan cacing tanah dari seluruh lokasi penelitian yaitu dapat dikatakan relatif atau dominan. Jenis *Pontoscolex corethurus* merupakan jenis terbanyak atau yang paling dominan yaitu sebesar 90,9%, sedangkan *Pheretima* sp merupakan jenis yang paling sedikit yaitu sebesar 9,1%, namun masih dapat dikatakan relatif atau dominan dari keseluruhan jenis cacing tanah. Perbedaan kepadatan cacing tanah tersebut dikarenakan perbedaan tempat serta kelembaban tanah yang berbeda pula.

Ermawati (2012) menjelaskan kepadatan populasi cacing tanah sangat bergantung pada faktor fisik-kimia tanah dan tersedianya makanan yang cukup bagi cacing tanah. Pada tanah yang berbeda faktor fisik-kimia tanahnya tentu kepadatan cacing tanahnya juga berbeda. Demikian juga jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada suatu daerah sangat menentukan jenis cacing tanah dan kepadatan populasinya di daerah tersebut.

Hasil pengukuran faktor-faktor fisik di lokasi penelitian menunjukkan bahwa suhu udara di lokasi penelitian yaitu pada stasiun I memiliki suhu udara 29°C dan di stasiun II memiliki suhu udara 27°C. Kelembaban udara di stasiun I yaitu 82% dan di stasiun II kelembaban udaranya 80%. Kelembaban tanah di stasiun I yaitu 53% dan di stasiun II kelembaban tanahnya 47%, sedangkan pH tanah di stasiun I yaitu 6 dan di stasiun II pH tanahnya 7. Adanya perbedaan kondisi fisik dan kimia di setiap lokasi penelitian tentu akan mempengaruhi keberadaan cacing tanah, sehingga populasi cacing tanah yang ditemukan pada setiap lokasi juga berbeda.

Menurut Suharjawanaturia (2001) menyebutkan bahwa faktor suhu dan kelembaban sangat mempengaruhi kehidupan cacing tanah. Hal tersebut berkaitan dengan aktifitas dan fisiologis cacing tanah. Suhu tanah harus diimbangi dengan kelembaban yang optimal. Bila suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, semua proses fisiologis seperti pernafasan, pertumbuhan, perkembangbiakan dan

metabolisme akan terganggu. Kekeringan yang berkepanjangan memaksa cacing tanah untuk bermigrasi ke media yang lebih cocok.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah di jelaskan, maka dapat kesimpulannya adalah sebagai berikut :Keanekaragaman jenis cacing tanah yang ditemukan di kebun hortikultura Gampong Meerayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen yaitu sedang dengan $H' = 2,46$. Jenis *Pontoscolex corethurus* merupakan jenis terbanyak atau yang paling padat yaitu sebesar 90,9%, sedangkan *Pheretima* sp merupakan jenis yang paling sedikit yaitu sebesar 9,1%. Jenis *Pontoscolex corethurus* merupakan jenis terbanyak atau yang paling dominan yaitu sebesar 90,9%, sedangkan *Pheretima* sp merupakan jenis yang paling sedikit yaitu sebesar 9,1%.

REFERENSI

- Arikunto.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; RienekaCipta.
- Eriawati. 2016. Pemanfaatan Tumbuhan Di Lingkungan Sekolah Sebagai Media Alami Pada Materi Keanekaragaman Tumbuhan Di SMA Dan MA Kecamatan Montasik. *Jurnal Biotik*. 4. (3).
- Fauziah.2013. Pembelajaran Sainifik Elektronika Dasar Berorientasi Pembelajaran Berbasis Masalah. *Jurnal Inovasi Teknologi*. 10 (2).
- Hamalik.2005. *Proses belajar Mengajar*. Jakarta. Bumi Aksara
- Listriani.2013,“Penerapan Metode Inkuiri Terbimbing Berbasis Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA siswa Kelas IV SD No. 1 Bontihing”, *Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha*. 2 (1).
- Lustanti, R. K. & Husni, A. Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Pelajaran IPS Siswa Sekolah Dasar. *JPGSD*. 1 (2).
- Madiniah, S. 2016, Model *Guided Inquiry* Berbasis *Scientific Approach* dalam Pembelajaran IPA Biologi, Siswa SMPN 14 Yogyakarta, *Jurnal Bioedukatika*. 4 (1).
- Maxwell, D. O. 2015. Effects Of Using Inquiry-Based Learning On Science Achievement For Fifth-Grade Students. *Journal International.Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*, Volume 16, Issue 1, Article 2, p. 1.
- Ratifah, Febri Y. & Evrialiani R. 2016. Hubungan Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Dengan Hasil Belajar Biologi Siswa Pada Materi Keanekaragaman Hayati di SMAN 6 Padang. *Skripsi. Sumatra Barat: STKIP PGRI*.
- Rima, K. L. & Husni, A. Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Pelajaran IPS Siswa Sekolah Dasar. *JPGSD*. Vol 01 Nomor 02. Hlm 1-10.
- Sudijono, A. 2007. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Production.